

<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.93>

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:3D94AB61-DF19-47E6-999F-49A5C232A978>

● 中国天牛科一新记录种——黑带糙墨天牛（鞘翅目：天牛科）

杨书林

生命科学学院，贵州师范大学，贵州省贵安新区花溪大学城 550025，中国；

<https://orcid.org/0000-0002-5903-0779>; shulin.yang@outlook.com

摘要：本文报道了采自云南省的中国天牛科新记录种——黑带糙墨天牛 *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925)，并提供该物种雄性外生殖器照片和生境照片。

关键词：刮风寨，分类，易武镇，云南

● First record of *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925) (Coleoptera: Cerambycidae) from China

Shu-Lin YANG

School of Life Sciences, Guizhou Normal University, Universities Town, Huaxi District, Guiyang, Guizhou 550025, China;

Abstract: The species *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925) is newly recorded from China. The specimen was collected from Yunnan Province. Illustrations of male genitalia and habitat are provided.

Keywords: Guafengzhai, taxonomy, Yiwu Town, Yunnan

引用：杨书林 2025: 中国天牛科一新记录种——黑带糙墨天牛（鞘翅目：天牛科）。中南半岛昆虫学家, 1 (93): 941–946. [Yang S-L 2025: First record of *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925) (Coleoptera: Cerambycidae) from China. *The Indochina Entomologist*, 1 (93): 941–946.]
<https://doi.org/10.70590/ice.2025.01.93>

接收确认：王成斌，2025.XII.12；在线发表：2025.XII.14

版权：杨书林。本开放获取文章根据知识共享署名许可协议（CCBY 4.0）的相关条款发布，允许在任何媒介中不受限制地使用、传播及复制，但须明确标注原文作者及来源。

● 前言

糙墨天牛属 *Trachystohamus* Pic, 1936 目前共含 7 种, 分布于南中国、中南半岛、马来半岛和印度, 中国分布 1 种: 宽带糙墨天牛 *Trachystohamus latefasciatus* (Breuning, 1944) (Gouverneur & Vitali 2022; Vitali & Gouverneur 2022; Tavakilian & Chevillotte 2025)。本文记录该属中国新分布纪录 1 种, 黑带糙墨天牛 *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925), 并提供该物种雄性外生殖器和生境照片。

● 材料与方方法

标本采集于林中植物树干。标本照片使用佳能 5Ds 相机和卡尔蔡司 Milvus 100mm f/2 镜头拍摄, 雄性外生殖器照片采用同一相机和佳能 MP-E 65mm f/2.8 镜头拍摄, 拍摄时相机及镜头安装于 WeMacro 叠叠乐平台拍摄不同景深照片, 使用软件 CombineZP 进行景深堆叠。标本保存于作者个人收藏 (Collection of Shulin Yang, cSY), 模式标本保存于法国国家自然历史博物馆 (Muséum national d'Histoire naturelle, MNHN)。

图 1. 黑带糙墨天牛 *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925): a 背面 b 腹面 c 侧面 d 头部正面; 比例尺 a–c 10 mm d 5 mm。

Photographie G. Chemin © MNHN, Paris (FR)

图 2. 黑带糙墨天牛 *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925) 模式标本: a 背面 b 侧面 c 标签 (标本保存于法国国家自然历史博物馆, Gérard Chemin 提供照片)。

● 分类学

黑带糙墨天牛 *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925)

图 1-2

Monohammus semigranulatus Pic, 1925: 20. 模式产地: 柬埔寨。

Opepharus (*Zephyropepharus*) *semigranulatus*. Hayashi 1963: 55.

Trachystohamus semigranulatus. Gouverneur & Vitali 2022: 20, 22.

检视标本: 1♂, 中国云南省西双版纳傣族自治州勐腊县易武镇刮风寨热水塘两岔河口, 2025年10月26日, 郭铁、杨书海采 (cSY)。

体黑色, 长 25mm, 密被黄色、褐色及深棕色绒毛并于前胸背板形成纵纹、鞘翅形成斑纹。额近方形, 绒毛形成稀疏毛簇, 中央下半部微隆呈脊状, 隆起渐弱至上半部凹陷呈沟状延伸至额中间; 复眼下叶长、宽分别与颊长、宽近相等; 头顶狭窄; 触角瘤隆起。触角细长, 雄性约为体长 2.8 倍; 雄性第 5 节超越鞘翅末端; 柄节具稀疏粗刻点, 端部稍膨大, 具闭合端疤; 第 3 节长于柄节, 与第 4 节长度相近。前胸背板长胜于宽, 中部最宽, 基部具细横沟, 距基部及端缘一定距离处有两道横沟, 前缘横沟在中间因背板隆起中断; 两侧近中部各具 1 尖锐刺突; 背板黄色绒毛在中间和两侧形成三条纵纹。小盾片近三角形, 被短绒毛。鞘翅狭窄, 翅长为基部宽度 1.9 倍, 向端部渐窄, 末端圆钝; 背面具强烈起伏, 近肩部及小盾片处凹陷。肩部具颗粒, 翅面分布 5 条不规则波状光滑黑色颗粒列: 中间着生于隆起处 1 列最粗大, 延伸至鞘翅 1/4 处且颗粒渐小; 外侧 2 列颗粒较小, 靠外 1 列延伸至鞘翅 1/3 处, 内 1 列延伸至鞘翅 1/4 处; 小盾片侧

2列颗粒细疏，长度显著短于其他列；翅侧面基半部具稍密粗颗粒。翅面基部1/3绒毛较短，颜色较深，中部之后褐色至棕褐色形成一宽横斜斑，靠中缝一侧略窄且不达中缝，鞘翅其余部分绒毛颜色浅，黄白色至黄色。足细长；雄性前胫节末端微弯；前中足跗节宽于后足跗节。

鉴定特征：鞘翅基半部具成列的较稀疏的颗粒，中后部具一深棕色至黑色的内窄而外宽的横斑（图 1a, c, 图 2a, b），中胸腹板凸片无瘤突（图 1b），额方形，上半部中央具浅沟、下半部中央微隆呈脊状（图 1d）。雄性第八腹节腹板梯形，具稀疏长毛，第八腹节背板近梯形，两侧弧圆，末端近平截，中央略凹，具长毛（图 3a）；长骨杆“Y”形，略短于中茎（图 3e）；阳基侧突长度约为中茎长度1/3，基部至中部略收缩，中部至末端宽度相近，末端圆，具长毛（图 3b-d）；中茎末端平截（图 3f-h）。

生境：采集地为边缘热带区域典型的季风常绿阔叶林和山地雨林生态系统（图 4）。

分布：中国（云南）；柬埔寨，老挝，越南。

图 3. 黑带糙墨天牛 *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925) 雄性外生殖器：a 第八腹节 b-d 阳茎基 e 长骨杆 f-h 中茎；a, b, e, f 腹面观 c, g 背面观 d, h 侧面观；比例尺1 mm。

图 4. 黑带糙墨天牛 *Trachystohamus semigranulatus* (Pic, 1925) 生境照 (郭铁、杨书海提供照片)。

● 致谢

衷心感谢虫先知品牌 (Bug Oracle) 主理人郭铁和杨书海赠予标本并提供生境照, 感谢 Xavier Gouverneur (Rennes, France) 对论文提供帮助、Grard Chemin (Champigny-sur-Marne, France) 提供模式标本照片。并感谢审稿人对论文的仔细审查和建议, 帮助更好地完善论文。

● 参考文献

- Gouverneur X & Vitali, F 2022: Taxonomical note on the genus *Trachystohamus* Pic, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes (N.S.)*, 44: 19–23.
- Hayashi M 1963: The Cerambycidae of Ryukyu Islands. II. Additions to the cerambycid-fauna of Ryukyu Archipelago. 3 (Col.). *Entomological Review of Japan*, 16: 50–55.
- Pic M 1925: Nouveauts diverses. *Mlanges Exotico Entomologiques*, 43: 1–32.
- Pic M 1936: Nouveauts diverses. *Mlanges Exotico Entomologiques*, 68: 10–36.
- Tavakilian G & Chevillotte H 2025: *Base de donnes Titan sur les Cerambycids ou Longicornes*. Available from: <http://titan.gbif.fr/index.html> (accessed 12.XII.2025).
- Vitali F & Gouverneur X 2022: Taxonomical notes on some Oriental Lamiini (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea*, 122 (2): 95–101.

● 附加信息

作者贡献: 该论文完全由作者一人完成。

利益冲突: 作者声明不存在竞争性利益。

数据可用性: 本研究所有支持性数据均可在正文中获取。

伦理声明: 本研究未涉及需声明的伦理审查内容。

资金来源: 本研究由作者自筹经费完成。

免责声明/出版商声明: 所有出版物中的陈述、观点及数据仅代表作者与贡献者的个人立场，与 *ICE* 及其编辑无关。对于因内容中提及的任何观点、方法、说明或产品所导致的人身或财产损害，*ICE* 及其编辑均不承担任何责任。